

³⁾ W. Röllig, Land- und Viehwirtschaft am Unteren Hābūr in mittellassyrischer Zeit, Dūr-Katlimmu 9, Wiesbaden 2008.

⁴⁾ Y. Bloch, The Order of Eponyms in the Reign of Shalmaneser I, UF 40(2008), S.143-178.

⁵⁾ A. Hagenbuchner, Die Korrespondenz der Hethiter, THeth 16, Heidelberg 1989, S. 254 ff.

Michael LIEBIG <m.liebig@primacom.net>
Goldsternstraße 40, 04329 LEIPZIG, DEUTSCHLAND

92) a-ba-a = {aba + e (ergatif)} ? — L'hypothèse que a-ba-a recouvre {aba + e (ergatif)} a été avancée pour la première fois par Thomsen (1984:74 sq.) et acceptée par ex. par Edzard (2003:58) et Michalowski (2004:37). D'autres se sont montrés plus réticents : moi-même (1993:151), Delnero (2006:190-192) et Rubio (2007:1368). Foxvog (2009:36) et Jagersma (2010:228) enfin ne mentionnent pas cette forme¹⁾.

Cette idée à première vue séduisante soulève deux problèmes :

a) Les graphies du type CV_n-V_n (ama-a, ^dnašše-e, etc.) sont typiques d'Ur III ; mis à part Cu-u₃ (lu₂-u₃, etc.), elles sont plutôt rares à l'ép. paléobab.²⁾ En ce qui concerne a-ba-a, l'inverse est vrai : il est inconnu des inscriptions de Gudea et des documents administratifs et juridiques d'Ur III, les occurrences les plus anciennes se trouvant dans les hymnes de Sulgi dont l'orthographe n'a pas été modernisée : ŠCa 111 C (// a-ba en A), ŠD 15 // 37 // 62 C 1. 37³⁾ (// a-ba en A [ll. 15, 37 et 62] et B [ll. 15 et 37]) et ŠO 91 D₁ (// a-ba en B). Le passage suivant est particulièrement instructif :

1. Hymne à Keš 19 // (refrain) : ur-saġ-bi ^daš^dgi^d-gen^d rib-ba ama(-a) ši-in-ga-u₃-du₂ / nin-bi ^dnin-tur^d-gen^d rib-ba a-ba(-a) igi mu-ni-in-du^d "Une mère a-t-elle jamais donné naissance à (un enfant) aussi éminent que son (de Keš) héros Ašgi ? Qui a jamais vu quelqu'un d'aussi éminent que sa maîtresse Nintur ?"

ama(-a) et a-ba(-a) sont tous deux des agentifs, mais ils sont traités de manière différente. La leçon de loin la mieux représentée est ama/a-ba-a : on a 59 occurrences de ama (vs 7 de ama-a) et 54 de a-ba-a (vs 5 de a-ba). Au niveau des textes : seuls 5 duplicats ont ama-a (N₁₁, N₁₂, N_{III9}, N_{III14} et X₉) ou a-ba (N₁₅, N₁₁₂, Ur₃, Ur₆ et X₃), alors que 32 duplicats ont ama et 29 a-ba-a.

b) a-ba-a n'est pas rarement une forme non agentive (v. déjà *supra* n. 3), normalement le sujet d'un verbe intransitif⁴⁾ :

2. LSU 108 : u₄ gal-gen^d ki-a ur₅ mi-ni-in/ib-ša^d a-ba-a (x 2) ba-ra-e₃ "Tel une grande tempête, il (le déluge) emplit la terre de ses hurlements, qui pouvait lui échapper ?"

3. CLAM 647:13 sq. (paléobab.)⁵⁾ : i-bi₂ i[l₂-la-ġ]u₁₀ a-ba-a ba-ra-e₃ / a₂ bad-ra₂-ġu₁₀ a-ba-a ba-ra-šub-bu "Qui peut se dérober à mon regard, qui peut échapper à mon bras tendu ?"

4. CT 42, 9 ii 20 sq. : i-bi₂ il₂-la-zu a-ba-a ba-ra-e₃ / du₁₀ bad-ra₂-zu a-ba-a mu-un-šub "Qui peut se dérober à ton regard, qui peut échapper à ta poursuite ?" Dans ce *topos*, a-ba-a est la forme usuelle ; cf. encore CLAM 503:34 sq. A (paléobab.) et ISET 1, 226, L 1500:20 sq.⁶⁾

5. DI A 42-42a⁷⁾ : a-ba-a 'mu-da'-an-nu₂ a-ba-a mu-da-an-nu₂ (A // [a-ba]-'a' hē₂-da-[n]u₂ a-ba-a h[e₂-da]-'an'-nu₂) / [gu-b]i ma-a-'ra' a-ba-a h[e₂-da-an-nu₂] "Qui se couchera (// doit se coucher) dessus avec moi, qui se couchera (// doit se coucher) dessus avec moi ? Sur ce [lin], qui doit [se coucher avec moi ?]"

6. Lugalb. II 104 : enim u₃-bi₂-du₁₁ a-ba-a (A et J // a-ba [x 3]) ib₂-ta(-an)-bala-e (//) "Quand j'ai décidé quelque chose, qui peut passer outre ?"

Dans un contexte cassé ou pas entièrement clair, v. encore ŠX 108 ('HII²(-)-x²-[zu(?)]-u₃² a-ba-a (C // a-ba [B]) mu-ku₄-ku₄) et LURuk 1a.5 ((...) 'a-ba'-a dur₂-bi-še₃ mu-un-ge₄).

En bref, s'il est vrai que a-ba-a (phonologiquement /abā/ ou /aba'a/ sont envisageables) est le plus souvent le sujet d'un verbe transitif, pour des raisons tant orthographiques (fréquence de a-ba-a à l'ép. paléobab.) que grammaticales (a-ba-a non agentif), il est invraisemblable qu'il recouvre {aba + e (ergatif)}. La nature de l'opposition entre a-ba et a-ba-a m'échappe.

Dans le cadre de cette discussion, un bref mot concernant le rarissime a-na-a n'est peut-être pas inutile. Je ne connais que 4 passages où cette forme soit attestée : Lugalb. II 88 sq. DD et L (// a-'na' [A 89] // a-ba(-a) [AA et H]), ŠX 112 B ([a-n]a²-a ; 3 duplicats ont a-na), Emeš Enten 207 (au moins un duplicat) et Lipit-Eštar A 93 Ur₄ (8 duplicats ont a-na). Dans Lugalb. II 88 sq. (ex. 7), a-na(-a) remplace a-ba(-a) parce que l'oiseau *anzu* se demande quel *animal* pourrait emporter ses petits. Dans ŠX 112 (ex. 8), on a a-na(-a) avec e₃ dans un contexte comparable à ceux des exemples 3 et 4.

7. Lugalb. II 88 sq. : amar-ġu₁₀ gud₃-ba a-na(-a) ba-ra-ab-tum₃ (// a-ba ba-ra-an-tum₃(NIM) [AA] // a-ba-a ba-ra-ab-tum₃ [DD]) / anzu^{mušen} gud₃-ba a-na(-a) ba-ra-ab-tum₃ (// a-ba¹ ba-ra-an-tum₃(NIM)) "Qui pourrait emporter mon petit de son nid, qui pourrait emporter un oiseau *anzu* de son nid ?"

8. ŠX 112 : [a₂(?)] GID₂.GID₂-da-zu a-na(-a) ba-ta-an-e₃-e₃ "Qu'est-ce qui pourrait échapper à ton [bras(?)] tendu ?"

1) a-ba-a n'est pas attesté dans le corpus de base de Jagersma 2010 (le sumérien de la 2^e moitié du III^e millénaire).

2) Cf. Attinger 1993:211 sq. avec litt. ant. et Jagersma 2010:154.

3) a-ba-a n'est dans ce passage pas un ergatif!

- 4) Les exemples postérieurs à l'ép. paléobab. ne sont pas pris en considération ici.
- 5) Comp. aussi CLAM 644:1+16 (paléobab.).
- 6) Avec e₃ dans un sens identique, mais dans un contexte différent, cf. aussi CLAM 552, Sb 12436:5 (paléobab., Suse).
- 7) 42a est attesté seulement dans B.

Bibliographie

- Attinger, Pascal 1993 : *Eléments de linguistique sumérienne* [...], OBO Sonderband.
Delnero, Paul 2006 : *Variation in Sumerian Literary Compositions: A Case Study Based on the Decad*. Ph. D., University of Pennsylvania.
Edzard, Dietz Otto 2003 : *Sumerian Grammar*, HdO I vol. 71.
Foxvog, Daniel A. 2009 : *Introduction to Sumerian Grammar*. <http://home.comcast.net/~foxvog/>.
Jagersma, Bram 2010 : *A Descriptive Grammar of Sumerian*. Ph. D., University of Leiden. <http://hdl.handle.net/1887/16107>.
Michalowski, Piotr 2004 : Sumerian, dans: R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages* (Cambridge: Cambridge University Press) 19-59.
Rubio, Gonzalo 2007 : Sumerian Morphology, dans: A.S. Kayne (ed.), *Morphologies of Asia and Africa* (Winona Lake: Eisenbrauns) 1327-1379.
Thomsen, Marie-Louise 1984 : *The Sumerian Language* [...], Mesopotamia 10.

Pascal ATTINGER (pascal.atinger@iaw.unibe.ch), Morellweg 12, CH 3007-BERNE

93) 'BuKrû-le-puits' — *Bu-uk-re-e bu-ur-tim* (au génitif) est attesté dans les lettres de Mari. Comme l'ont suggéré F. van Koppen (MARI 8 [1997] p. 421) et N. Ziegler (Amurru 3 [2004] p. 105 n. 38), ce doit être une bourgade située dans une oasis à l'ouest de l'Euphrate dans le désert syrien. Près de mille ans après l'époque de Samsi-Adad elle portait encore ce nom. C'est à proximité que Ninurta-kudurri-ušur, dans la première moitié du VIII^e siècle, aménagea une structure hydraulique qui devait capter les eaux et un ensemble architectural baptisé Fort-Ninurta-kudurri-ušur (Dur-Ninurta-kudurri-ušur). Dans ses annales (A. Cavigneaux/B. Khalil, BaM 21 [1990] 321- 456 texte 2 iii 3-21 et texte 21 iii 24; réédité par G. Frame, RIMB 2 [1995] pp. 297-8 et 303), le gouverneur de Suhu, inversant les termes, parle du 'puits de BuKrû/ê' (*būrti(PÚ) Bu-uk-re-e*) et insiste sur son importance comme carrefour de trois routes vers Laqê, Hindanu et Suhu. N. Ziegler suggère une identification avec le lieu-dit Ain al-Arnab (arnab pourrait-il être un avatar de Inurta-<...>!?), près de Kubaisa. La description de C. P. Grant (apud Ziegler l. c.) aussi bien que le texte de N-k-u. laissent imaginer que le fort n'était pas nécessairement situé directement au bord du puits de BuKrû. Un examen archéologique des sites pourrait donner quelques résultats.

Antoine CAVIGNEAUX, Université de Genève, Faculté des Lettres, 1211-GENÈVE 4 (SUISSE)

94) Perseverare ... — La question de la lecture du nom akkadien du grain occupe encore quelques esprits. Après l'étude publiée récemment par Mark Weeden, qu'on me permette d'ajouter un mot au débat, sans reprendre la discussion déjà longue, mais en insistant sur le statut des sources lexicales appelées à la barre pour une lecture *eyum* ou *ûm*.

1) Les listes aB LÚ.ázlag : *ašlakum* semblent correspondre à une méthode pédagogique visant à assouplir la capacité d'expression des écoliers à s'exprimer en sumérien au delà du vocabulaire thématique de Hh ou Lú de façon à pouvoir écrire les termes complexes nécessaires pour caractériser les hommes non seulement par leur statut social ou leur activité professionnelle, mais, de manière plus fine, par leurs caractéristiques physiques ou morales, leurs actions momentanées ou involontaires ... Tout en gardant la structure d'une liste acrographique à thème unique, elles sont beaucoup plus analytiques et descriptives que les autres listes, donnant peut-être aussi matière à une sorte de propédeutique à l'expression littéraire. Parallèlement à l'enrichissement du vocabulaire sumérien des élèves, peut-être pour augmenter leurs capacités d'écriture, ces ouvrages exigeaient aussi d'eux la traduction sémantiquement exacte et graphiquement non ambiguë des termes sumériens. Les termes akkadiens aussi bien que sumériens ne font pas partie du vocabulaire utilisé couramment dans les textes administratifs ou épistolaires. Pour les écrire, la liste n'utilise presque aucun logogramme: on a ainsi *mar* pour DUMU (recension A 45) ; *i-lam* et non DIĜIR (rec. A 62) ; DIĜIR seulement rec. A 380, mais après 379 *i-lí* ; É (rec. D 155), mais après 154 *bi-ta-tim* ; ÉŠ (ibid.. 220), mais après 219 *aš-lim*.

2) Sa est un texte élémentaire. Sa 386 (še-e : ŠE : *ú-um* [texte A]/ŠE-*im* [texte U]), qu'il donne une traduction akkadienne ou le nom du signe (ce que pensait déjà Hallock et qui me paraît beaucoup plus vraisemblable), ne peut avoir utilisé qu'une valeur courante.

En outre les scribes d'Emar, aussi bien en raison de leur culture akkadienne limitée qu'en raison du statut élémentaire de Hh I-II, ne peuvent avoir utilisé un mot rare pour 'orge'.